

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI PEDAGOGLARINING TA'LIMIY FAOLIYATLARNI KUZATISHDA PROFESSIONAL KOMPETENTLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna

Guliston Davlat universiteti o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188267>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta'lim jarayonida kuzatishlarni tashkil etish ochib berilgan. Ta'lim jarayonini sifatini aniqlashda kuzatishlarni tashkil etish va bu borada pedagoglarning kompetentliligini oshirib borish shu kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Tadqiqotchining nazariyasiga asosan, ta'lim jarayonini kuzatishning bir qator turlariga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, ta'lim jarayoni, kompetentlilik, kuzatish, kuzatish turlari, kuzatishni tashkil etish, ilmiy kuzatish, pedagogik kuzatish.*

***Abstract.** This article examines the organization of observations in the educational process. Organizing observations to determine the quality of the educational process and improve teachers' competence in this area is a pressing issue today. Based on the researcher's theory, various types of observations of the educational process are considered.*

***Keywords:** education, educational process, competence, observation, types of observation, organization of observation, scientific observation, pedagogical observation.*

Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish va samaradorligini oshirish muammosining yechimini zamonaviy yondashuvlarni hisobga olgan holda, tizim pedagoglarining kasbiy kompetentlilik darajasini ko'tarish orqali amalga oshirish mumkin. Kelgusida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish va samaradorligini oshirishning dalillarga asoslangan yondashuv va tamoyillari, maktabgacha ta'lim tizimini tashkiliy-pedagogik asoslarini ishlab chiqish zamonaviy maktabgacha pedagogika nazariyasi va amaliyotida alohida ahamiyatga ega.

Kompetentlilik – ya'ni kompetensiyaga egalik har qanday shaxsning, xususan, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining o'zi faoliyat olib borayotgan sohada samarali ish yuritishi uchun zarur bo'layotgan bilim, ko'nikma va tajribalarga egaligi, ayni zamonda bu sifatlarning shaxsiy fazilatlar: yuksak madaniyatlilik, keng dunyoqarash, baland saviya, mustaqil faoliyat bilan uyg'unligini anglatuvchi tushunchadir. [6.51-b]

Barcha zamonlarda insonlar atrof muhit haqida axborotlarni yig'ish maqsadida kuzatishdan foydalanib kelishgan. Kuzatish o'rganilayotgan obyekt haqidagi aniq faktlarni maqsadlarga bog'liq holda bevosita to'g'ridan-to'g'ri idrok etishga yordam beradi.

Kuzatish eng qadimgi usullardan biri bo'lib, hozirgi kungacha turli sohalarda, turli maqsadlarda keng qo'llanilib kelinadi. Kuzatish o'rganilayotgan obyekt bilan kuzatuvchining sezgi organlari orqali bevosita ma'lumotlar to'plash imkonini berganligi tufayli, u tarixda eng birinchi usul sifatida qayd etildi.

Kuzatish -bu o'rganilayotgan obekt haqida aniq ma'lumotlarni to'plash jarayoni bo'lib, u kuzatuvchi tomonidan natijalarni qayd etib borilishi bilan ahamiyatlidir. Bundan tashqari,

kuzatish passiv xarakterga ega bo‘lib, o‘rganilayotgan jarayonga ta‘sir qilmaydi. Kuzatish jarayonida kuzatilayotgan hodisani qayd etish uchun maxsus texnikalardan faoydalanish mumkinligi bilan ajralib turadi. [7.14-b]

Kuzatish -bu o‘rganilayotgan jarayonni tabiiy sharoitda kuzatuvchining shaxsiy kuzatishlari orqali ma‘lumotlarni yig‘ish usulidir. Kuzatish jarayonida ma‘lumotlar real sharoitda to‘planib, unda hech qanday sun‘iylikka yo‘l qo‘yilmaydi. [2.21-b]

Kuzatish eng ishonchli bo‘lib, kuzatishda boshqa metodlar kabi maxsus uskunalar talab qilinmaydi. Kuzatish o‘zining bir qator afzalliklariga ega. Unda sodir bo‘layotgan haqiqiy jarayon kuzatiladi. Jarayondagi voqealar rivojlanayotganda ular qayd etib boriladi. Voqealarni taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish imkonini beradi. Jarayonni kuzatish va ko‘rish kuzatuvchiga obyekt bilan visual aloqasi bilan asoslanib, uning xususiyatlarini o‘rganish, u haqida mulohaza yuritish imkonini beradi.

Atoqli rus psixologi E.A.Klimov ta‘rifiga ko‘ra “kuzatish” tushunchasi uch xil ma‘noda qo‘llaniladi:

- a) kuzatish faoliyat sifatida;
- b) kuzatish usul sifatida;
- c) kuzatish metodologiya sifatida.

Kuzatish maqsadli, mazmunli, tizimli bo‘lishi talab etiladi. Kuzatish o‘z-o‘zidan maqsadga aylanmasligi kerak.

Maqsadli kuzatish imkoniyatlari shunchaki kuzatish imkoniyatlaridan ancha kengdir. Kuzatish orqali nafaqat o‘rganilayotgan obyektning tashqi tuzilishu, balki uning xarakter xususiyatlari, o‘zaro bog‘liqligi, vaqt o‘tishi bilan o‘zgarib borishi kabilar ham o‘rganiladi. Biroq, kuzatishlar to‘g‘ri tashkil etilgandagina kognitiv tadqiqot faoliyati sifatida qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, kuzatishni ham bir qator kamchiliklari mavjud. Kuzatuvchi uchun kuzatish doirasining cheklanganligi. Kuzatilayotgan obyektning ba‘zi jihatlariga kirishishning iloji yo‘qligi kabilar.

Kuzatish usullarining bir nechta tasniflari mavjud bo‘lib, kuzatish shartlari va maqsadlariga ko‘ra, ular o‘zgarib boradi. Kuzatishlar qisqa muddatli, uzoq muddatli, tizimli, bir martalik kuzatish, ko‘p martalik kuzatish, keng qamrovli, taqqoslovchi kuzatish va farqlovchi kuzatish hamda maxsus kuzatish turlari mavjud. Qisqa muddatli kuzatishga bir necha daqiqa kifoya qiladi. Qisqa muddatli kuzatishlar obyektning ma‘lum bir vaqtdagi holatini fotolavhaga tushurilgani kabi aniqlash imkonini beradi.

Uzoq muddatli kuzatishlar aniq natija olinguncha bir necha yil davom etadi. Uzoq muddatli kuzatish uchun bir qator kuzatishlar tashkil etiladi. Kuzatish natijalari har bir bosqichda ketma-ketlik asosida modellar va diogrammalar shaklida qayd etib boriladi. Har bir bosqichning rivojlanishi taqqoslanadi.

Tizimli kuzatish ma‘lim muddat davomida oldindan ishlab chiqilgan rejaga muvofiq amalga oshiriladi. Tizimli kuzatish ma‘lim shaxs va guruhning xatti-harakatlarini umumlashtirib xulosa chiqarishga yordam beradigan kuzatuv turidir.

Bir martalik kuzatish bir vaqtda o‘tkazilib, bu turdagi kuzatuvdan kuzatuvni olib borayotgan shaxs bir xil vaziyatlarda ham bolalarni, ham ta‘limni olib boruvchi pedagogni xatti-harakatlarini kuzatish orqali taqqoslashi mumkin.

Keng qamrovli kuzatishda bir vaqtning o‘zida obyektning ko‘p jihatlarini qamrab olinadi. Taqqoslovchi kuzatishlarda ikkita obyektning o‘ziga xos xususiyatlari taqqoslanib o‘rganiladi va

xulosa chiqariladi. Taqqoslashga obyektlarning qaysi tomonlari taqqoslanishi belgilab olinadi va shu jihatlar taqqoslanadi.

Maxsus kuzatishlarda oldindan aniqlangan xatti-harakatlarning bitta jihatini qayd etib boriladi. Maxsus kuzatuvlarni maxsus mutaxassislar tomonidan, masalan pedagogning yoki tarbiyalanuvchining kasbiy yoki psixik xususiyatlarini aniqlash maqsadida amalga oshiriladi. Maxsus kuzatish orqali uning kuzatilayotgan obyekt shaxs yoki jarayon imkoniyatlari haqida umumiy tushunchalarga ega bo'lishi mumkin.

Kuzatish kuzatuvda ishtirok etadigan shaxslarning bevosita va bilvosita ishtirokiga ko'ra ham o'tkaziladi. Bevosita kuzatishda rahbarlar va pedagoglar ishtirok etishi nazarda tutiladi. Bilvosita kuzatishda ta'lim jarayonida ishtirok etmasdan yashirin ishtirok orqali ham kuzatiladi. Bundan tashqari, bilvosita kuzatishda zamonaviy texnik vositalar kuzatuv kameralari orqali ham amalga oshiriladi.

Kuzatishda jarayonda kuzatuvchi shaxsning ishtirokiga ko'ra, passiv va faol turlari ham mavjud. Passiv kuzatishda kuzatuvchi jarayonda ishtirok etmay chetdan kuzatishni amalga oshiradi. O'z mulohazalarini qayd etib boradi. Faol kuzatishda esa, o'zi jarayonda ishtirok etadi hamda kuzatadi. Buni ochiq mashg'ulot tashkil etgan pedagoglarda ko'rishimiz mumkin. [5.30-b]

Kuzatishning ilmiy kuzatish va pedagogik kuzatish turlari ham mavjud. Pedagogik tadqiqotlarni olib borishda asosiy usullardan biri, kuzatish metodi hisoblanadi. Ilmiy taqqidotda kuzatish reja asosida, aniq maqsadga qaratilgan, ma'lum g'oya, ilmiy faraz asosida tashkil etilib, tizimli amalga oshiriladi. Bu jarayonda qo'yilgan maqsad bo'yicha kuzatish dasturi tuziladi, kuzatish vositalari aniqlanadi, vaqt belgilanadi, natijalar umumlashtiriladi. Obyektivlik ilmiy kuzatishning asosiy tamoyilidir. Ilmiy kuzatishning o'ziga xos xususiyati tabiiy ta'limiy jarayonni xolisona tahlil etishdadir. Kuzatishda mavjud voqe'lik tezda qayd etilishi shart. Jarayondagi ayrim dalillar, o'ziga xos jihatlar, qirralar o'z vaqtida yozib olinmasa, yoddan ko'tarilishi mumkin. Bu tadqiqot natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jarayonning barcha holatini to'liq o'rganish uchun texnik vositalardan foydalanish jarayonni takroriy kuzatish imkonini beradi.

Ta'limda pedagogik kuzatishlarni tashkil etish, o'ziga xos xususiyatga ega. U kuzatuvchidan yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlikni talab etadi. Olib borilayotgan pedagogik kuzatuvlar pedagog shaxsini shakllanishiga yordam berib, ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga xizmat qilsagina, mazkur metodning ahamiyati yanada ortadi. Pedagogik kuzatuvni olib borishda xatoliklarga yo'l qo'yish mumkin emas. Buning uchun kuzatishni tashkil etuvchi quyidagilarni bilishi va unga amal qilishi shart. Kuzatuvchi o'z oldiga aniq maqsad qo'yishi, kuzatishni tizimli olib borishi, kuzatuv jarayonining har bir bosqichida muayyan vazifalarni hal etish, kuzatuvda har bir holatning mohiyatini sinchkovlik bilan o'rganish, xulosa chiqarishga shoshilmaslik va to'g'ri va xolis xulosalash kabilar talab etiladi. [4.62-b]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kuzatuvning kasbiy bilish usuli sifatidagi asosiy natija qo'yilgan savolga javob topish va maqsadga erishishdir. Ta'lim jarayonidagi kuzatish ta'lim jarayonidagi hodisalarni maqsadli idrok etish orqali o'rganilayotgan jarayonning tashqi jihatlari, xususiyatlarini tushunishga, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining munosamatlari, o'zlashtirishlari, bilim darajalari, kasbiy tajribasi va mahorati haqidagi ma'lumotlarni olishga va baholashga, yosh pedagoglar uchun tajriba orttirish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida kuzatishlarni tashkil etish ta'limdagi muammolarni hal etishga yordam beradi.

Kuzatishning maqsadi va vazifasi aniq belgilanishi kerak. Qo‘yilgan maqsad ta’limiy xarakterga ega bo‘lib, kuzatish turidan kelib chiqib belgilanadi.

Ta’limda kuzatish usuli, asosan shaxsni va ta’lim jarayonini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, o‘rganilayotgan jarayonning sifat xususiyatlarini baholash imkonini beradi. Shuning uchun kuzatish usuli ta’lim sifatini baholash va monitoring qilishda dastlabki asosiy usullardan biri hisoblanadi.

Kuzatishlarni amalga oshirilishi natijasida pedagoglarda tanqidiy va tahliliy fikrlash rivojlanadi, jarayondagi voqealarni taqqoslash va umumlashtirish, xulosa chiqarish malakasi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘risida”gi PQ-4312-son Qarori.- T.-2019 yil 8-may
2. I.V.Grosheva, K.T.Olimov va boshqalar “Kuzatish va baholash” Toshkent 2020
3. Belaya K.Yu. Maktabgacha ta'lim muassasalarida uslubiy ishlar. Tahlil, rejalashtirish, shakl va usullar. - M.: Sfera, 2007. - 21 b
4. Fayziyeva M.M. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini nazorat qilishning usul va uslublari. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH. Innovative Academy Research Support Center. 2024.60-69-bet
5. Fayziyeva M.M. Maktabgacha ta’lim sifat va samaradorligini oshirishda nazorat va tahlil sohani rivojlantirish omili sifatida. “Maktabgacha ta’limda: sifat va samaradorlik, rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 05.12.2024.553-556 bet
6. Fayziyeva M.M. Maktabgachata’lim tashkilotlarida pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish. O‘quv qo‘llanma.- T.: “Booknomony print” 2023. 51-b
7. Губайдуллина Е.В. Наблюдение как метод оценки качества образовательного процесса в детском саду/-Текст: непосредственный// Педагогической мастерство: материалы IX Междунар.наук. конф.-Москва 2016